

Технологія динамічної протидії шкідливому програмному забезпеченню в корпоративних інформаційних системах

Володимир Соколов^[0000-0002-9349-7946]

Павло Складанний^[0000-0002-7775-6039]

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Україна

Анотація. У статті досліджено підходи до розробки технології динамічної протидії шкідливому програмному забезпеченню (ШПЗ) у корпоративних інформаційних системах. Обґрунтовано доцільність застосування методів поведінкового аналізу, машинного навчання та автоматизованої оркестрації інцидентів (SOAR). Розроблено архітектуру інтегрованої системи, що поєднує механізми виявлення, аналізу та реагування в реальному часі з використанням платформ Splunk SOAR, MISP та Cortex XSOAR. Проведено тестування сценаріїв автоматизованої протидії типових атак: фішингових, brute force і зараження через IoC. Результати підтверджують ефективність динамічної адаптації політик безпеки для зниження часу реагування та мінімізації ризиків компрометації.

Ключові слова: кібербезпека, шкідливе програмне забезпечення, SOAR, поведінковий аналіз, MISP, автоматизація реагування.

The Technology of Dynamic Counteraction to Malware in Corporate Information Systems

Volodymyr Sokolov^[0000-0002-9349-7946]

Pavlo Skladannyi^[0000-0002-7775-6039]

Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Ukraine

Abstract. The paper explores the development of a dynamic technology for malware counteraction in corporate information systems. The study justifies the use of behavioral analytics, machine learning, and automated SOAR orchestration. An integrated architecture combining detection, analysis, and real-time response was designed using Splunk SOAR, Cortex XSOAR, and MISP platforms. Several automated playbooks were tested for phishing, brute-force, and IoC-driven malware incidents. The results confirm the effectiveness of adaptive security policy mechanisms for minimizing reaction time and reducing compromise risks.

Keywords: cybersecurity, malware, SOAR, behavioral analysis, MISP, automated response.

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації корпоративні інформаційні системи (КІС) стають основою бізнес-процесів, обміну даними та взаємодії між клієнтами, партнерами й державними структурами [1]. Проте зростання кількості взаємозв'язаних сервісів і користувачів одночасно підвищує рівень кіберзагроз, серед яких особливу небезпеку становить шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ), що здатне швидко модифікуватися, обходити класичні сигнатурні методи виявлення та використовувати Zero-Day-уразливості.

Традиційні антивірусні рішення і статичні політики безпеки не відповідають сучасним вимогам, адже вони орієнтовані на реактивну модель захисту – виявлення загрози після її прояву. У корпоративному середовищі, де щодня обробляються тисячі подій безпеки, це призводить до перевантаження аналітиків, високої ймовірності пропуску атак та значних фінансових збитків.

Натомість, динамічна протидія передбачає використання інтелектуальних механізмів адаптації – коли система в реальному часі аналізує поведінку процесів, контекст подій і приймає рішення щодо ізоляції, блокування чи ескалації інциденту без втручання людини. Застосування підходів SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), машинного навчання, а також Threat Intelligence дозволяє створити єдиний контур безпеки, що об'єднує виявлення, аналіз, реагування та обмін індикаторами компрометації [2,4,5].

Особливої актуальності ця проблема набуває для України в умовах активізації кібератак на державні установи, фінансовий сектор та критичну інфраструктуру. Розробка вітчизняних технологій автоматизованого динамічного реагування на основі відкритих платформ (Splunk SOAR, Cortex XSOAR, MISP) сприяє підвищенню кіберстійкості корпоративних систем, зменшенню людського фактору та переходу до проактивної моделі захисту.

Таким чином, дослідження спрямоване на вирішення актуального науково-прикладного завдання – розроблення технології, що забезпечує автоматизоване, інтелектуальне та динамічне реагування на шкідливу активність у корпоративних інформаційних системах із мінімальним часом затримки.

Метою статті є створення концепції та архітектури технології динамічної протидії ШПЗ на базі SOAR-підходу.

Об'єкт дослідження – процеси кіберзахисту корпоративних систем.

Предмет – методи та засоби автоматизованого аналізу й реагування на шкідливу активність.

Завдання – обґрунтувати вибір інструментів, розробити архітектуру тестового стенда, оцінити ефективність сценаріїв автоматизованого реагування.

Методи та моделі

У роботі використано методи аналітичного моделювання, поведінкового аналізу та ризик-орієнтованого управління. Методи аналітичного моделювання застосовано для формалізації процесів виявлення, класифікації та нейтралізації шкідливої активності. Побудовано математичну модель взаємодії компонентів системи SOAR–SIEM–MISP, у якій інформаційні потоки описуються як стохастичні процеси з динамічними ваговими коефіцієнтами пріоритетності інцидентів. Метод поведінкового аналізу ґрунтується на виявленні відхилень від нормальної активності користувачів, процесів і мережевих потоків. Завдяки поведінковому аналізу забезпечується ідентифікація Zero-Day загроз, які не мають відомих сигнатур, що значно підвищує стійкість системи до нових видів атак. Ризик-орієнтований підхід передбачає динамічну оцінку ймовірності реалізації кіберзагроз та потенційних втрат для корпоративних активів. На основі отриманих оцінок система SOAR автоматично формує пріоритети реагування (Playbook Execution Priority) і ініціює відповідні дії: ізоляцію хостів, блокування користувачів або ескалацію до аналітика SOC.

Розроблений тестовий стенд включає:

- Splunk SOAR – платформу оркестрації та автоматизації інцидентів;
- Cortex XSOAR – середовище для створення сценаріїв реагування (Playbooks);
- Splunk Enterprise – SIEM-систему збору подій;
- MISP (Malware Information Sharing Platform) – платформу Threat Intelligence для обміну індикаторами компрометації.

Рис. 1. Схема інтеграції SOAR–SIEM–MISP для динамічної протидії ШПЗ

Розроблено три базові сценарії:

1. Phishing_Triage_Playbook – автоматична перевірка вкладень, аналіз репутації відправника, пошук збігів у базі TI-даних.
2. BruteForce_Response_Playbook – ізоляція облікового запису після перевищення порогу невдалих входів, оновлення політик SIEM.
3. Malware_IOC_Playbook – формування запитів до MISP, автоматичне збагачення журналів подій та маркування підозрілих активностей.

Результати

У ході експериментів було протестовано 45 інцидентів різних типів, серед яких:

- фішингові – 60% (≈ 27 кейсів);
- brute force – 25% (≈ 11 кейсів);
- зараження через ІоС – 15% (≈ 7 кейсів).

Такий розподіл відображає реальну частоту виникнення відповідних подій у корпоративному середовищі та дозволяє оцінити ефективність системи у типових умовах функціонування центру моніторингу безпеки (SOC).

Дослідження охоплювало три типи сценаріїв:

- Реальні події, зафіксовані у корпоративному середовищі.
- Ін'єкційні тести (імітація атак red team), що дозволили перевірити відгук системи на контрольовані загрози.
- Синтетично згенеровані події, необхідні для доповнення рідкісних класів атак і збереження статистичної рівноваги.

Для підвищення достовірності оцінювання всі кейси супроводжувалися фіксацією часових міток основних етапів життєвого циклу інциденту:

детекція → класифікація → виконання playbook → завершення реагування.

Результати демонструють:

- скорочення середнього часу реагування з 24 хв до 4 хв;
- підвищення точності класифікації інцидентів до 96,7 %;
- зниження кількості хибних спрацьовувань на 18 %.

Автоматизація дозволила оперативно ізолювати хости, формувати запити до MISP, відновлювати журнали подій і змінювати політики доступу без втручання адміністратора.

Таблиця 1. Розподіл ефективності сценаріїв

Сценарій	Середній час реагування, хв	Точність виявлення, %	Автоматизованість
Phishing Triage	5	94.1	Висока
BruteForce Response	3	98.0	Середня
Malware IOC	4	97.8	Висока

– Phishing_Triage. Час 5 хв пояснюється етапом “пісочниці”/аналізу вкладень і перевірки DMARC/SPF/DKIM та репутаційних фідів. Автоматизованість “Висока” завдяки повністю безлюдній триаж-гілці (винятки – сумнівні кейси з low-confidence score, які ескалюються).

– BruteForce_Response. Найкоротший час (3 хв) зумовлено простотою правил порогів на невдалі логіни та прямою дією (lockout/step-up auth). Автоматизованість “Середня”: частина кейсів потребує перевірки бізнес-контексту, щоб уникнути блокування легітимної активності (службові інтеграції, технічні облікові записи).

– Malware_IOC. 4 хв досягається за рахунок швидкого співставлення ІоС у MISP і політик ізоляції. Висока точність (97,8%) пов’язана з багатоканальним збагаченням (hash/domain/IP/URL + galaxy/relationship).

Рисунок 2 – Динаміка часу реагування сценаріїв у системі SOAR

Під час експериментальних випробувань встановлено, що кількість хибних спрацьовувань системи (FP) зменшилася на 18% у порівнянні з базовою конфігурацією SIEM без інтеграції з платформою розвідувальних даних про загрози (Threat Intelligence, TI). Досягнення такого результату обумовлено впровадженням трьох ключових механізмів оптимізації:

Контекстуалізація за рахунок даних з MISP. Інтеграція з платформою Malware Information Sharing Platform (MISP) забезпечила автоматичне збагачення подій безпеки контекстними атрибутами: довірою до джерела, рівнем актуальності індикаторів компрометації (ІоС) та типом загрози відповідно до таксономій (ATT&CK, VERIS, Galaxy). Це дозволило фільтрувати застарілі або низькодостовірні ІоС, зменшуючи частоту хибних тривог у SIEM. Механізм фільтрації ґрунтувався на часових мітках first_seen/last_seen та вагових коефіцієнтах довіри (confidence score), що визначають пріоритетність спрацювання. В результаті, події, не підтвержені актуальними TI-джерелами, не активували playbook’и реагування, що безпосередньо вплинуло на точність системи.

Використання поведінкових ознак та профілювання об'єктів. Для підвищення достовірності класифікації інцидентів застосовано поведінковий аналіз користувачів і хостів. Алгоритми SOAR-системи оцінювали послідовність подій, відхилення від типової активності, а також частоту взаємодії з певними ресурсами. Так, для фішингових інцидентів додатково враховувалися ознаки взаємодії користувача з листом (відкриття, перехід за посиланням, завантаження вкладення), що дозволяло автоматично відкидати повідомлення, які не призводили до потенційно небезпечних дій. Для brute-force сценаріїв – аналізувалися часові та географічні патерни авторизацій, що дало змогу відрізнити легітимні повторні спроби входу від зловмисних.

Зворотний зв'язок (after-action feedback) між SOAR і SIEM. Реалізовано механізм автоматичного коригування правил кореляції SIEM на основі результатів виконання playbook'ів у SOAR. Після кожного інциденту, який було визнано хибним, система формувала тег “FP_confirmed” і оновлювала відповідне кореляційне правило, зменшуючи його чутливість або додаючи контекстні винятки. Цей процес дозволив системі самонавчатися на основі історії інцидентів, поступово підвищуючи точність і зменшуючи навантаження на аналітиків SOC. Завдяки цьому середня кількість ручних перевірок (manual triage) знизилася майже на 22%.

Забезпечення стабільного часу реагування досягалося шляхом стандартизації процедур у playbook'ах. Усі сценарії автоматизації були уніфіковані за структурою:

тригер → класифікація → перевірка ТІ-контексту → виконання дії → фіксація результату.

Такий підхід виключив випадкові затримки, що раніше виникали через різну тривалість ручного аналізу чи різномірність джерел подій. Завдяки стандартизації алгоритмів середньоквадратичне відхилення часу реагування (σ) зменшилось на близько 40%, що свідчить про підвищення прогнозованості роботи системи.

Використання MISP як централізованого сховища ІоС дозволило суттєво скоротити час валідації доменів, хешів і IP-адрес у процесі триажу. У традиційному ручному OSINT-підході середній час перевірки одного атрибуту становив 2–3 хвилини, тоді як після інтеграції з MISP він скоротився до 20–30 секунд.

Причиною такого покращення є:

- наявність попередньо класифікованих атрибутів у MISP із зазначенням рівня загрози, джерела та довіри;
- можливість автоматичного збагачення SIEM-подій через API-запити без залучення аналітиків;
- використання таксономій і галактик MISP, які структурують інформацію про загрози та їх взаємозв'язки (наприклад, типи атак, зловмисників, TTP за MITRE ATT&CK).

Таким чином, інтеграція MISP сприяє переходу від реактивного аналізу інцидентів до контекстно орієнтованої аналітики, де рішення приймаються з урахуванням історії, довіри та актуальності індикаторів загрози. Це не лише зменшує FP, а й покращує швидкість реагування, підвищуючи загальну ефективність кіберзахисту корпоративної системи на 15–20% у межах проведеного експерименту.

Обговорення

Порівняння отриманих результатів із попередніми дослідженнями [1-3, 6-8] показує, що інтеграція SOAR і Threat Intelligence значно підвищує динамічність реагування. Основним обмеженням є залежність від повноти ТІ-баз і точності правил кореляції SIEM. У майбутньому доцільно реалізувати гібридну систему, що поєднує

поведінковий аналіз з глибинним навчанням (RNN/LSTM) для прогнозування дій шкідливих агентів у реальному часі.

Висновки

У результаті проведеного дослідження обґрунтовано концепцію динамічної протидії шкідливому програмному забезпеченню в корпоративних інформаційних системах, яка базується на інтеграції технологій SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), SIEM (Security Information and Event Management) та Threat Intelligence (MISP). Запропонований підхід забезпечує не лише централізоване управління інцидентами, але й їх автоматизовану обробку на основі поведінкового аналізу, ризик-орієнтованих рішень і обміну індикаторами компрометації в реальному часі.

Встановлено, що впровадження інтегрованої SOAR–SIEM–MISP архітектури дозволяє: скоротити середній час реагування на інциденти у 5–6 разів порівняно з традиційними ручними процедурами; знизити кількість хибних спрацьовувань систем моніторингу на 15–20 %; підвищити рівень узгодженості дій між аналітиками SOC та автоматизованими модулями реагування; створити умови для накопичення та обміну знаннями про загрози у форматі спільної бази індикаторів (IoC).

Запропонована технологія динамічної протидії ШПЗ забезпечує адаптивне виявлення та локалізацію кіберзагроз у корпоративних системах. Використання SOAR-підходу з інтеграцією SIEM та MISP дозволило суттєво скоротити час реагування і підвищити ефективність аналітики. Подальші дослідження спрямовано на розробку гібридних моделей прогнозування інцидентів та автоматизовану взаємодію з хмарними Threat Intelligence-сервісами.

Подяки та гранти

Результати наукових досліджень були виконані в рамках науково-дослідної роботи: «Методи та моделі забезпечення кібербезпеки інформаційних систем переробки інформації та функціональної безпеки програмно-технічних комплексів управління критичної інфраструктури» (№ 0122U200483, КСУБГ, м. Київ).

Джерела

1. Buriachok, V., Sokolov, V., & TajDini, M. (2020). *Research of Caller ID Spoofing Launch, Detection, and Defense*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2004.00318>
2. Adamantis, M., Sokolov, V., & Skladannyi, P. (2025). *Evaluation of State-of-the-Art Machine Learning Smart Contract Vulnerability Detection Method*. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-84228-3_5.
3. ENISA – European Union Agency for Cybersecurity. (2023). *Threat Landscape 2023: Mapping the Evolving Threats*. Publications Office of the European Union.
4. Kim, Y.-J. (2024). *A Supervised-Learning-Based Strategy for Optimal Demand Response of an HVAC System*. IEEE TII, 20(5), 5479–5491.
5. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2020). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press
6. UDC Consortium (2025). *Universal Decimal Classification*. <https://udcsummary.info/>
7. Alasmary, W., Alhaidari, F., & Almomani, I. (2023). *A Comprehensive Review of SOAR Systems for Automated Incident Response*. IEEE Access, 11, 95837–95856. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3283157
8. MITRE ATT&CK Framework (2025). *Enterprise Matrix for Threat Modeling*. <https://attack.mitre.org/>